

1. *The wondrous, lovely month of May - Im wunderschönen Monat Mai*

*I met him on a summer's day*

2. *From my own tears, there sprang - Aus meinen Tränen sprießen*

*The poet stood under my window last night*

3. *The rose and the lily - Die Rose, die Lilie*

*Never before in my young life*

4. *I gaze in your dear eyes and see - Wenn ich in deine Augen seh'*

*My father say he has a plan / My mother is an empty shell*

5. *I'll pour my dear soul - Ich will meine Seele tauchen*

*We meet in secret one last time*

6. *The Rhine, its holy stream flowing - Im Rhein, im heiligen Strome*

*The flower that we planted*

7. *No grudge I bear - Ich grolle nicht*

*I go to the church for confession*

8. *If only the flowers so small knew - Und wüssten's die Blumen die kleinen*

*The man I wed I do not love*

9. *A choir of flutes and of fiddles - Das ist ein Flöten und Geigen*

*I have become a stranger's wife*

10. *When that sweet tune is blowing - Hört' ich das Liedchen klingen*

*I know not where my lover is*

11. *A young man loves a maiden - Ein Jüngling liebt ein Mädchen*

*I am beset with anger*

12. *One shimmering summer's morning - Am leuchtenden Sommermorgen*

*This morning in the garden*

13. *I in my dream was weeping - Ich hab' im Traum geweinet*

*My husband and my lover*

14. *Each night, love, in my dreams - Allnächtlich im Traume*

*I saw my lover in my dreams*

15. *From olden tales it tempts us - Aus alten Märchen klingt es*

*The day has come when our sweet child*

16. *The old and angry music - Die alten, bösen Lieder*

*I heard the chilling news today*